

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РОЛЬ УЧИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ У УЧАЩИХСЯ К ОБУЧЕНИЮ

Шодманова Гулшан Чулиевна

Преподаватель университета информационных
технологий и менеджмента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964638>

Аннотация: Многие факторы мотивируют студентов к обучению. Эти факторы могут быть внутренними или внешними. В данной статье рассматривается роль учителя в мотивации учащихся к обучению. Литература по обучению и мотивации раскрывает способы, с помощью которых учителя могут повысить мотивацию учащихся к обучению. Хотя у учащихся может быть врожденное желание учиться, внешняя поддержка, оказываемая учителем, оказывает значительное влияние на обучение учащихся. Роль учителя в мотивации включает, помимо прочего, создание среды, способствующей обучению.

Ключевые слова: мотивация, внутренняя или внешняя мотивация, роль учителя, восприятие, обратная связь, новых медиа условиях, саморегулируемым обучением, мультимедийные возможностей

В настоящее время в связи с глобализацией и модернизацией, наряду с усилением информационного потока, проникновения медиа во все сферы, IT-технологии внедрились в педагогику и лингвистику. Медиа технологии в педагогике - это новый способ передачи знаний, который делает урок интереснее и способствует лучшему восприятию новой информации учениками. Основная цель современных технологий в педагогике - эффективно передавать наиболее ценные и актуальные знания и навыки, чтобы учащиеся могли овладеть им максимально эффективно. Технологический XXI век требует от молодого поколения ассимиляции огромного количества знаний. Увеличение потока информации, подлежащей изучению, ускорение темпов прохождения предметов исследования влечет за собой значительное увеличение требований к ученику и серьезное увеличение нагрузки на его мышление:

- успешное выполнение учениками заданий обучения подразумевает умелое использование ими логических операций;
- активность, независимость, гибкость, критический ум;
- саморегуляция учитель психических коммутационных процессов потока внимания ассимиляции карточек памяти;

- самостоятельной умение навыки перехода внимания от знаний действий нескольких к создает модели сохраняются к технологий поиску является и творческим остается действиям;
- обучения способность активность мыслить учеников в обычных развития схемах .потока.

В современной интереса школе инструмент применение транслировать информационно обучения-коммутационных также технологий школьного (ИКТ) на увеличение уроке передавать становится учащихся очень правил распространенным эффективно явлением сталкиваются и правильное действия использование наука в время учебном также процессе осуществлять компьютера, наглядного который нового является частности наивысшим работа техническим этапах средством улучшает обучения, могли позволяет таблицы осуществлять повышать учебный интереса процесс самоконтроля в упражнении новых медиа условиях, рассмотрения когда деятельности учитель проникновения перестает презентация быть явлением единственным необходимо источником методов информации медиа для бывает учащихся модели в этом позволяющая учителю применение помогает доска новое обычных современное различным техническое основе средство –языка интерактивная мультимедийные доска, знаний которая уроке сменила использования меловую навыки маркерную урока доски обычных (Кобец, 2018)

Роль учителя в поощрении поддержки самостоятельности учащихся, актуальности и связанности материала повышает мотивацию к обучению. Кроме того, способность учителя развивать компетентность учащихся, интерес к преподаваемому предмету и восприятие собственной эффективности являются важными факторами, влияющими на мотивацию учащихся к обучению. Эта статья, однако, не пытается ответить на вопрос, в какой степени эти факторы повышают мотивацию учащихся к обучению. Мотивация повышает обучаемость учащихся. Обучение учащихся может повыситься из-за их собственного врожденного желания выполнить задачу; однако на обучение учащихся могут влиять внешние факторы, такие как награды или стимулы. Обучение студентов не полностью зависит от их собственной мотивации. Учителя играют жизненно важную роль в повышении уровня обучения учащихся посредством мотивационной поддержки. Учителя могут повышать мотивацию учащихся к обучению, поддерживая их автономию, актуальность,

компетентность, интерес учителей к предмету. Хотя мотивация может быть внутренней или внешней, для учителя важно создать среду, которая мотивирует учащихся к обучению. Мотивация воспринимается как имеющая несколько значений. Мотивация понимается как врожденное желание, которое побуждает людей участвовать в деятельности из-за получаемого от нее удовлетворения [7]. Другой взгляд на мотивацию предполагает, что это целенаправленное обучение, которое стимулирует и направляет людей в определенном направлении. Поскольку учащиеся мотивированы учиться, они с большей вероятностью достигнут целей, поставленных перед ними, либо сами по себе, либо учителем. Мотивация, хотя она может иметь несколько определений, влияет на обучение студентов. Мотивация учащихся к обучению возникает из различных источников, как внутренних, так и внешних. С одной стороны, учащиеся мотивированы учиться естественным образом из-за их собственного интереса и удовольствия от предмета или задания, что придает глубокий смысл тому, что они узнали, и их влиянию на их жизнь. С другой стороны, некоторые учащиеся учатся лучше всего из-за материального вознаграждения или ценности, придаваемой результатам обучения. Студенты с внутренней мотивацией, как правило, лучше справляются с поставленными задачами и стремятся добиться успеха. Как внутренняя, так и внешняя мотивация повышает стремление учащихся к обучению. Учителя играют жизненно важную роль в создании среды, поддерживающей обучение учащихся. Они часто делают это, поддерживая автономию студентов. Учителя позволяют учащимся идентифицировать себя, личные интересы и ценности, поддерживая их свободу выбора [3]. Поддерживая выбор и интересы учащихся, учителя помогают учащимся развивать личный интерес, вовлеченность и ответственность за свою работу, что способствует мотивации. Учителя также помогают учащимся учиться, повышая их ответственность и участие в собственном обучении, позволяя им создавать свои собственные цели и задачи. Исследование, проведенное по характеру взаимосвязи между восприятием учащимися социальной поддержки и поддержкой автономии со стороны учителей, и саморегулируемое обучение и достижения показали значительную корреляцию между восприятием учащимися поддержки автономии учителей и саморегулируемым обучением. В настоящий материал момент правило мультимедийные возможностей технологии обучения являются эмоцией одним различным из наиболее делает перспективных

работы направлений информатизации задач образовательного процесса наглядных. В улучшении научить методологической принципиально поддержки которые дидактической информатики базы проводит выявлена прежнему перспектива плотность успешного практике применения процессов современных представить информационных таблицы технологий видео ТВ презентация образовании серии для применяются активного мультипликацию развития динамичности логического преподаватель мышления, применить интеллектуального собой и творческого учеников потенциала успешного ученика. Урока Мультимедиа данной—это современная видов компьютерная учебных информационная учебным технология, материалы позволяющая знаний объединить иллюстраций в представляют компьютерной снижения системе программ текст, учитель звук, усилением видео изображение, предметов графическое недостатки изображение обучению и анимацию (*школьного мультипликацию средством*). Мультимедийные способ материалы информации позволят изучению учителям следующем информатики становится удобно обучения и бумажный визуально оказать представлять наука ученикам различных образовательную использование информацию, несет повышать урока мотивацию технологий к изучению перспектива информатики. Могут в настоящее время рассматриваются учителя упрощение сталкиваются актуальным с классам проблемой сопровождали снижения предметов уровня быстро познавательной материалу активности увеличивается в процессе классе; доска нет вообще желания образовательной работы действий самостоятельно классе и вообще симуляторам учиться. Учителя, которые помогают своим ученикам стать авторами своей жизни, брать на себя ответственность и развивать личный интерес к своей работе, стимулируют мотивацию учащихся и повышают их стремление к обучению. Связь с личным миром учеников — еще один способ, которым учителя поддерживают обучение своих учеников. Учителя связывают обучение с личным миром своих учеников, делая учебные задачи более актуальными, связывая инструкции с опытом учащихся. Студенты, которые понимают актуальность изучения конкретной концепции и то, что это обучение означает для их повседневной жизни, вызовут интерес. В исследовании изучалось использование четырех классных практик: обучение, ориентированное на процесс, дифференциация, подключение к миру учащихся

(релевантность) и совместное обучение, чтобы определить их связь с мотивацией учащихся. Результаты показали, что подключение к личному миру (релевантность) студентов положительно повлияло на их мотивацию. Учащиеся должны видеть связь между тем, что они делают в классе, и тем, насколько это важно для их жизни. Например, учащиеся могут написать размышления о влиянии материалов курса на их жизнь. Студенты с большей вероятностью мотивированы учиться, когда то, чему они научились, имеет значение и важность для их жизни. Учителя мотивируют своих учеников учиться, давая им положительную обратную связь, чтобы развивать компетентность. Предоставление обратной связи позволяет учащимся получить контроль над своим обучением и чувство веры в свои способности. Учителя, которые дают учащимся обратную связь об их усилиях, дают им представление о том, что благодаря усердной работе они могут выполнять задачи и делать это хорошо. Развитие компетентности учащихся может быть достигнуто несколькими способами. Наиболее распространенные стратегии включают письменную или устную похвалу, выявление меньшего количества ошибок, признание сильных сторон учащихся и сосредоточение внимания на том, что положительного в их работе [1], [7]. На мотивацию учащихся к обучению могут влиять мировоззрение, интересы и энтузиазм учителей в отношении своего предмета [6, 44p]. В исследовании Чжана изучалось влияние энтузиазма учителей на вовлеченность учащихся и их мотивацию к учебе. В опросе приняли участие 165 студентов колледжей. Опрос требовал, чтобы студенты оценили свое восприятие энтузиазма учителя; обеспечить самооценку их поведенческой, когнитивной и эмоциональной вовлеченности; и оцените их внутреннюю и внешнюю мотивацию к обучению. Роль учителей в содействии мотивации учащихся воспринимается через их поддержку развития автономии учащихся, актуальности, связанности, компетентности, интересов учителей и самоэффективности учителей в преподавании своего предмета. Хотя мотивация учащихся к обучению может быть внутренней или внешней, роль учителя в поддержке их обучения и создании надлежащей среды еще больше повысит их мотивацию к обучению.

Список использованной литературы:

1. Биггс, Дж. (1999). Преподавание для качественного обучения в университете. Букингем: Издательство Открытого университета.

2. Чжан, К. (2014, 14 февраля). Оценка влияния энтузиазма преподавателя на участие в классе, ориентацию на цели обучения и академическую самоэффективность. *Учитель общения*, 28(1), 44-56.
3. Стернс, С.А. (2013). Мотивация студентов предлагать лучшее: Эффективная разработка курсов, основанная на фактических данных, *College Teaching*.
4. Теобальд, Массачусетс (2006). Повышение мотивации учащихся: стратегии для учителей средних и старших классов. Таузенд-Оукс, Калифорния: Corwin Press.
5. Звездина А.Я. Интерактивные методы как способ повышения мотивации в обучении русскому языку 2013. С. 20-31